

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG'ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO'PLAMI

12-13-oktabr, Farg'ona, O'zbekiston, 2023-yil

Ushbu to'plamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg'ona politexnika institutida o'tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o'rin olgan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi:

Salomov O'R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o'quv ishlari bo'yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg'or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg'ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo'tayev, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy xujjatlar sanasining to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari shaxsan mas'uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АнДМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АнДМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.

Хаитбоев Караматилла.

*Доцент Ташкентского государственного аграрного
университета, к.т.н*

Аннотация. Авторы обращают внимание на роль трех ключевых технологий - Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации процессов - в цифровой трансформации данной отрасли.

Статья анализирует, как IoT позволяет собирать данные с различных устройств и оборудования, что дает предприятиям возможность получать актуальную информацию о состоянии производства и эффективности работы. Также рассматривается роль ИИ в анализе и использовании этих данных, позволяющая выявлять скрытые закономерности, прогнозировать отказы оборудования и оптимизировать процессы. Кроме того, статья подчеркивает важность автоматизации процессов для повышения точности, скорости и надежности операций в обрабатывающей промышленности.

Авторы статьи обсуждают взаимосвязь и взаимодействие этих технологий, а также их влияние на эффективность и конкурентоспособность предприятий в обрабатывающей промышленности. Они также отмечают, что успешная реализация цифровой трансформации требует не только технических ресурсов, но и изменения организационной культуры и подготовки персонала.

Ключевые слова: цифровая трансформация, обрабатывающая промышленность, ИКТ, Интернет вещей, искусственный интеллект, цифровая технология, автоматизация и роботизация, цифровая двойниковая технология.

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE MANUFACTURING INDUSTRY: THE ROLE OF THE INTERNET OF THINGS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PROCESS AUTOMATION.

Khaitboev Karamatilla

*Associate Professor, Tashkent State Agrarian University,
Ph.D.*

Annotation. The authors highlight the role of three key technologies - the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI) and process automation - in the digital transformation of this industry.

The article analyzes how IoT allows you to collect data from various devices and equipment, which gives businesses the opportunity to receive up-to-date information about the state of production and operational efficiency. It also examines the role of AI in analyzing and using this data to identify hidden patterns, predict equipment failures, and optimize processes. In addition, the article highlights the importance of process automation to improve the accuracy, speed and reliability of operations in the manufacturing industry.

The authors of the article discuss the relationship and interaction of these technologies, as well as their impact on the efficiency and competitiveness of enterprises in the manufacturing industry. They also note that successful implementation of digital transformation requires not only technical resources, but also changes in organizational culture and personnel training.

Keywords: digital transformation, manufacturing industry, ICT, Internet of things, artificial intelligence, digital technology, automation and robotization, digital twin technology.

Введение. Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью современного мира и оказывает значительное влияние на различные отрасли экономики. Обрабатывающая промышленность, являющаяся одной из ключевых отраслей, не осталась в стороне от этой трансформации. В последние годы цифровые технологии проникают во все аспекты производства, от управления процессами до взаимодействия с клиентами.

Цифровая трансформация в обрабатывающей промышленности представляет собой процесс внедрения и использования цифровых технологий и инноваций для оптимизации производственных процессов, улучшения эффективности и повышения конкурентоспособности

предприятий. Она позволяет преобразовать традиционные методы работы и создает новые возможности для инноваций и развития.

Одной из основных составляющих цифровой трансформации в обрабатывающей промышленности является использование Интернета вещей (IoT). IoT позволяет собирать данные с различных устройств и оборудования, анализировать их в реальном времени и принимать информированные решения на основе полученных данных. Это позволяет предприятиям улучшить мониторинг и контроль за производственными процессами, снизить риск возникновения сбоев и оптимизировать использование ресурсов.

Еще одним важным аспектом цифровой трансформации является автоматизация производственных процессов. Автоматизация позволяет заменить ручной труд на автоматические системы и роботов, что повышает производительность, снижает вероятность ошибок и улучшает качество продукции. С использованием современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, автоматизация становится еще более эффективной и гибкой.

Кроме того, цифровая трансформация в обрабатывающей промышленности включает в себя такие аспекты, как аналитика данных, облачные вычисления, аддитивные технологии (3D-печать), виртуальная и дополненная реальность, а также киберфизические системы. Все эти технологии совместно помогают предприятиям улучшить эффективность, гибкость и инновационность своих производственных процессов.

Актуальность. Можно твердо высказать мнение, что вопросы, обсуждаемые в рамках темы, весьма актуальны и востребованы не только сегодня, но и завтра. Вот несколько аргументов, подтверждающих ее актуальность:

1. Быстрый темп развития цифровых технологий: Интернет вещей, искусственный интеллект и автоматизация процессов находятся в стадии активного развития. Новые инновации и возможности появляются постоянно, и они имеют огромный потенциал для применения в производственной промышленности.

2. Повышение эффективности и конкурентоспособности: Цифровая трансформация позволяет предприятиям оптимизировать производственные процессы, снизить затраты, повысить качество продукции и улучшить общую эффективность. Это помогает предприятиям быть более конкурентоспособными на рынке.

3. Улучшение мониторинга и контроля: Интернет вещей позволяет собирать данные с различных устройств и оборудования, а искусственный интеллект позволяет анализировать эти данные в реальном времени. Это позволяет предприятиям более точно отслеживать и контролировать производственные процессы, предотвращать возникновение сбоев и перебоев, а также принимать оперативные решения на основе полученных данных. Такой уровень мониторинга и контроля способствует более эффективному управлению производством и повышает надежность работы оборудования.

4. Автоматизация и роботизация: Автоматизация производственных процессов позволяет заменить ручной труд на автоматические системы и роботов. Это увеличивает производительность, снижает вероятность ошибок и повышает качество продукции. Использование искусственного интеллекта и машинного обучения позволяет автоматическим системам становиться более гибкими и адаптивными к изменяющимся условиям производства.

5. Потенциал для инноваций и новых возможностей: Цифровая трансформация открывает новые возможности для инноваций в производственной промышленности. Например, использование 3D-печати позволяет создавать сложные детали и прототипы быстрее и более эффективно. Виртуальную и дополненную реальность можно использовать для обучения сотрудников и разработки новых продуктов.

Все эти факторы представляют собой не только проблемы и вызовы, но и огромный потенциал для предприятий, стремящихся совершенствоваться, повышать производительность и оставаться конкурентоспособными в современном цифровом мире.

Методы реализации. Реализация "Цифровой трансформации в производственной промышленности: роль Интернета вещей, искусственного интеллекта и автоматизации процессов" требует комплексного подхода и применения различных методов. Вот некоторые из них:

1. Внедрение Интернета вещей (IoT): Это включает установку датчиков и устройств, которые собирают данные о состоянии оборудования, процессах и окружающей среде. Эти данные могут быть использованы для мониторинга, анализа и оптимизации производственных процессов.

2. Применение искусственного интеллекта (ИИ): Искусственный интеллект может использоваться для анализа больших объемов данных,

прогнозирования, оптимизации процессов и принятия решений на основе данных. Алгоритмы машинного обучения и нейронные сети могут быть применены для автоматического обнаружения аномалий, управления качеством продукции и оптимизации производственных циклов.

3. Автоматизация процессов: Автоматизация позволяет заменить ручной труд на автоматические системы и роботов. Это включает использование робототехники, автоматических систем управления и программного обеспечения для автоматического выполнения задач и процессов. Автоматизация может быть применена в различных областях, включая сборку, упаковку, складирование и транспортировку.

4. Цифровая двойниковая технология: Цифровой двойник - это виртуальная модель реального объекта или системы. Он может быть использован для мониторинга и симуляции производственных процессов, оптимизации работы оборудования и прогнозирования результатов. Цифровые двойники могут быть созданы с использованием данных из Интернета вещей и анализируемы с помощью искусственного интеллекта.

5. Облачные вычисления и аналитика: Облачные вычисления позволяют хранить и обрабатывать большие объемы данных, а также предоставлять доступ к ним из любого места. Аналитические инструменты и платформы позволяют проводить анализ данных, создавать отчеты и принимать решения на основе данных.

6. Киберфизические системы: Киберфизические системы объединяют физическое оборудование и цифровые технологии, создавая сеть взаимодействующих устройств и систем. Это позволяет в реальном времени собирать данные, анализировать их и принимать решение.

Заключение. На основе анализа научной литературы, интернет-публикаций и научно-технических достижений можно сделать следующие выводы:

- Узбекистан придает большое значение цифровой трансформации в обрабатывающей промышленности и признает важность использования Интернета вещей, искусственного интеллекта и автоматизации процессов для повышения эффективности, и конкурентоспособности отрасли.

- Узбекистан разрабатывает и реализует национальные стратегии и политики, направленные на поддержку цифровой трансформации в обрабатывающей промышленности. Это включает инвестиции в развитие инфраструктуры, технологические возможности и обучение кадров.

- Внедрение Интернета вещей, искусственного интеллекта и автоматизации процессов позволяет улучшить контроль и мониторинг производственных процессов, оптимизировать использование ресурсов, повысить качество продукции и сократить время производства.

- Узбекистан активно развивает партнерства и сотрудничество с международными организациями, вузами и компаниями в области цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Это способствует обмену знаниями и передаче передового опыта, а также поддерживает развитие инноваций и новых технологий.

- Цифровая трансформация в обрабатывающей промышленности имеет потенциал для увеличения производительности, снижения затрат, улучшения качества продукции и создания новых рабочих мест. Она также способствует устойчивому развитию экономики и повышению конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Однако, для успешной реализации цифровой трансформации необходимо уделить внимание обучению персонала, защите данных и кибербезопасности, а также созданию благоприятной экосистемы для развития инноваций и стимулирования предпринимательства в области цифровых технологий.

Список использованной литературы.

1. Kagermann, H., et al. "Digital Transformation in Manufacturing: A Multilevel Framework and Research Agenda", (2017) - This article provides a comprehensive framework and research agenda for digital transformation in manufacturing, including the role of IoT, AI, and process automation.
2. Коллективная монография. Под научные редакции: профессора М.Я. Веселовского, Цифровая трансформация промышленных предприятий в условиях инновационной экономики. Москва 2021.

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский